

УДК 34.01 (083)
ББК X511я431

Правові проблеми зміцнення української державності : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 19-20 листопада 2010 р.). - Одеса : у 2-х частинах. - Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2010 - ч. 2. - 128 с.

У збірнику містяться матеріали, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Правові проблеми зміцнення української державності». Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців юридичних вищих навчальних закладів, представників судових та інших правозастосовчих органів держави, адвокатів, представників юридичних громадських організацій.

УДК 34.01 (083)
ББК X511я431

Усі матеріали подаються у авторській редакції.

Відомості про погляди авторів, викладені в цьому збірнику, необов'язково відображають погляди організаторів Міжнародної науково-практичної конференції «Правові проблеми зміцнення української державності».

Шаніро В.С.	82
РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ	
НАПРЯМ 10. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО	84
Абакумова Ю.В.	84
СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ ОЗНАК СПІВУЧАСТІ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА	
Гнатюк О.М.	86
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ	
Клименко В.В.	87
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ	
Климишин І.П.	88
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ЯК ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ	
Лазаренко В.В.	90
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН ПОТЕРПІЛИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ ЗА КК УКРАЇНИ 2001 РОКУ	
Михайлов М.Б.	92
НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ – ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ	
Надич М.М., Сенатовська Ю.І.	93
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕТЕРМІНІЗМУ У ПРАВІ (НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА)	
Ніколов В.М.	95
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ І САМОПРАВСТВА	
Паламарчук Н.В.	97
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ'ЄКТ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ	
Прядун С.М.	99
К ВОПРОСУ О ПОНЯТІИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	
Семчук Н.О.	100
ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЖЕБРАЦТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ	
НАПРЯМ 11. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА	102
Багінська Ю.О.	102
ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛКІВ ТА РЕЄСТРАЦІЇ	
Биканова А.В.	103
ПОПЕРЕДНІ БАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МІСЦІ ПОДІЇ	
Вакулік О.А.	105
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ	
Галківська М.Б.	106
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДБРАННЯ ВЗІРЦІВ ПОЧЕРКУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ	
Головіна В.П.	108
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАТЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ	
Горєлова В.Ю.	110
ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ОСОБОЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ	
Драганова Г.Г.	113
ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?	
	115

персвадою базой наркотиків із Центральної Азії в центральні регіони Росії (прежде всего в Москву и Санкт-Петербург), Западную и Центральную Европу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на учет становится в среднем каждый 50-й наркоман. Если исходить из этой нормы, то в Украине даже в 1998 году, по самым скромным подсчетам, число наркоманов равнялось 3 млн человек. По нормам ВОЗ, если до не наступают необратимые процессы дегенерации населения. Наркокультура начинает самовоспроизводиться в собственных рамках. Численность населения Украины – около 50 млн человек; получается, что 3 млн наркоманов составляют 6% от населения страны.

Украина, находясь в центре Европы, становится страной транзита наркотиков из Центральной Азии в центральные регионы России, Западную и Центральную Европу. Это одна из ветвей так называемого «великого мучного пути». Часть проходящих таким образом через Украину наркотиков неизбежно оседает в ней и также способствует росту численности наркозависимых. Основными же поставщиками наркотиков являются страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, Афганистан, Таджикистан, Россия, Турция, Молдова, Румыния.

Самое действенное, эффективное направление борьбы с наркоманией – профилактика – в Украине практически отсутствует. Например, по данным немецких исследователей, эффективность от профилактической деятельности составляет 20%, в то время как от медикаментозного лечения – около 1%. Как видим, профилактические меры в 20 раз эффективнее лечебных. К тому же у нас до сих пор отсутствует государственная система наркологической помощи наркоманам.

Не на высоте и пропаганда здорового образа жизни, зато массовая культура, включая Интернет, активно провоцирует нездоровый интерес к наркотикам.

Семчук Н.О.

здобувач Національної академії внутрішніх справ
м. Київ, Україна

ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЖЕБРАЦТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.

В Україні відповідальність за залучення дітей до жебрацтва передбачена двома статтями Кримінального кодексу (далі – КК) України. Цими статтями є ст. 150-1 КК, що передбачає відповідальність за «використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) з метою отримання прибутку» та ст. 304 КК, яка передбачає відповідальність за «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми».

Порівнявши вказані злочини, вважаємо, що для того, щоб могло відбутись втягнення неповнолітнього у жебрацтво, неповнолітній має досягти віку і рівня свідомості, необхідного для розуміння «завдання», яке перед ним ставлять, «аргументів» які використовує доросла особа, яка втягує його у вказану діяльність та прийняти рішення займатись жебрацтвом. У протилежному випадку – «використання»- передбачає залучення неповнолітнього до жебрацтва не як самостійну особу, а лише пасивно.

Слід відзначити, що такий підхід законодавства до протидії дитячому жебрацтву є дуже своєрідним. Іноземні законодавці, якщо встановлюють відповідальність за залучення дітей до жебрацтва, зосереджують її в межах однієї статті.

КК більшості країн Європейського союзу не містять норм, що передбачають відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинні чи антигромадські дії. Однак деякі країни, наприклад Іспанія та Франція, в своїх кодексах передбачають відповідальність за вказані дії.

КК Іспанії в ч. 1 ст. 233 передбачає відповідальність для «особи, яка таємно використовує чи надає малолітніх або недієздатних для зайняття жебрацтвом карється позбавленням волі на строк від 6 місяців до року», а ч. 2 ст. 233 передбачає підвищену відповідальність «якщо ці діяння супроводжувались торгівлею малолітніми або недієздатними особами, жорстоким з ними поводженням, залякуванням, а також постачанням їх шкідливими для здоров'я речовинами, то карється позбавленням волі на строк від року до чотирьох»[1].

КК Франції містить ряд норм, які спрямовані на захист моральності неповнолітніх. Це ст. 227-19 – 227-21 КК Франції.

Ст. 227-20 передбачає відповідальність за «пряме підбурювання неповнолітньої особи до зайняття жебрацтвом і карється 2 роками тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 300 000 франків». ч. 2 ст. 227-20 передбачає, що «якщо мова йде про неповнолітню особу у віці до 15 років злочинна дія, визначена даною статтею, карється 3 роками тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 500 000 франків»[2].

Частина 1 ст. 233 КК Іспанії містить ряд специфічних рис. По-перше вона захищає не тільки неповнолітніх, а й недієздатних осіб від втягнення їх у жебрацтво.

По-друге тут є відповідальність не лише за «використання» а й за «надання» - оскільки як особам для зайняття жебрацтвом, але безпосередньо їх для цієї цілі не використовують чи дитини.

По-друге, цікавою є вказівка на «таємність» такого передання чи використання. Вважаємо запропоновану ознаку нелогічною, оскільки жебрацтво не може бути повністю таємним – адже воно полягає у випрошуванні певних благ у сторонніх осіб, які розуміють, що перед ними жебрак, і від кількості розчулених осіб залежить прибуток жебрака.

По-третє кваліфікуючі обставини даного вчинку, тобто вказівка на дії, які «супроводжувались торгівлею малолітніми або недієздатними особами, жорстоким з ними поводженням, залякуванням, а також постачанням їх шкідливими для здоров'я речовинами». Торгівлю малолітніми особами, як і торгівлю людьми, Україна виділяє в окремий злочин, а от кваліфікуючі ознаки про супроводження дій жорстоким з ними (неповнолітніми) поводженням, залякуванням, а також постачанням їх шкідливими для здоров'я речовинами є прийнятним для України прикладом додаткового захисту прав неповнолітніх.

КК Франції містить ряд норм, які спрямовані на захист моральності неповнолітніх. Це ст. 227-19 – 227-21 КК Франції.

Ст. 227-20 передбачає відповідальність за «пряме підбурювання неповнолітньої особи до зайняття жебрацтвом і карється 2 роками тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 300 000 франків». ч. 2 ст. 227-20 передбачає, що «якщо мова йде про неповнолітню особу у віці до 15 років злочинна дія, визначена даною статтею, карється 3 роками тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 500 000 франків»[2].

Як бачимо, на прикладі Франції можна прослідкувати наступне:

По-перше, можливе не тільки виділення в окремі злочини втягнення у злочинну діяльність і у вчинення антигромадських дій, а й виділення в окрему статтю посягання за вчинення кожного антигромадського діяння.

По-друге цікавою є сама конструкція об'єктивної сторони складу злочину, виражена через словосполучення «пряме підбурювання неповнолітньої особи до...».

З наведеного міжнародного можна зробити висновки, що:

Доцільним є об'єднання посягань, передбачених ст. 150-1 КК і 304 КК (по відношенню до протидії дитячому жебрацтву).

Конструювання об'єктивної сторони складу злочину, виражене через словосполучення «пряме підбурювання неповнолітньої особи до...» та введення відповідальності не лише за «використання» чи «втягнення», а й за «надання» неповнолітніх для зайняття жебрацтвом відповідає міжнародному досвіду та в майбутньому може бути запроваджене і в Україні.

Література:

1. Уголовный кодекс Испании / [под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова, пер. с исп. В. П. Зыряновой, Л. Г. Шнайдер]. – М.: Зерцало, 1998. – 218 с.
2. Уголовный кодекс Франции / [под ред. Л. В. Головки, Н. Е. Крыловой; пер. с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой]. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 650 с.